

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

RAQAMLASHTIRISHNING RIVOJLANGAN DAVLATLARDA FOYDALANISH DARAJASI

Abdumajidova Mohichexra Baxtiyor qizi

*Andijon Mashinasozlik institute, 4-bosqich talabasi
rnot28850@gmail.com*

Qo'ldashev Erkinjon

Andijon Mashinasozlik instituti, i.f.n., dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamlashtirishning rivojlangan davlatlarda foydalanish darajasi haqida. Raqamlashtirishning afzalliklari, tezlik va samaradorlik, raqamlashtirishning rivojlanishdagi ahamiyati va imkoniyatlari, davlatlar o'rtasidagi raqamlashtirish texnologiyalari bilan aloqahaqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, dunyo tajribasi, iqtisodiy o'sish, raqamli Qozog'iston, raqamli transformatsiya, reteyl (chakana savdo), media sektori).

THE LEVEL OF USE OF DIGITIZATION IN DEVELOPED COUNTRIES

Abdumajidova Mohichekhra Bakhtiyar kizi

*Andijan Machine Building Institute, 4th year student
rnot28850@gmail.com*

Koldashev Erkinjon

Andijan Machine Building Institute, Ph.D., associate professor

Abstract. This article is about the level of use of digitization in developed countries. The advantages of digitization, speed and efficiency, the importance and opportunities of digitization in development, the relationship between countries with digitization technologies are given.

Key words: Digital economy, world experience, economic growth, digital Kazakhstan, digital transformation, retail (retail), media sector

Kirish. "Raqamli" davlatlar bugungi kunda Norvegiya, Shvetsiya va Shvetsariya hisoblanishadi. Raqamli iqtisodiyot rivojlangan 10 ta davlatlar qatoriga AQSH, Buyuk Britaniya, Daniya, Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya va Gonkong kiradi.

Dunyo tajribasini o'rganish natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotda davlat(hukumat) bozor "o'yin" qoidalarini o'yinning barcha ishtirokchilari uchun belgilaydi va bunda davlatning eng muhim vazifasi sifatida o'yin ishtirokchilari uchun bir xil, teng huquqli va imkoniyatli sharoit yaratib berish hisoblanadi. Ya'ni, bozorda katta kompaniya bo'ladimi yoki kichik biznes, ular teng huquqli hisoblanadi. Ularga bir xil imkoniyatlar beriladi. Davlat qoidalarga amal qilinishi va oxir oqibatda oddiy iste'molchi sifatli, zamonaviy xizmat yoki mahsulot olishi ta'minlanadi.

Demak, raqamli iqtisodiyot rivojlanishi uchun davlat hamma uchun teng sharoit yaratib berishi, iloji boricha bozor qoidalari, qonunlar, shartnomalar shaffof bo'lishi, qonunlar bozor talabidan kelib chiqqan holda(ya'ni bozordagi rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlay olishi va kerakli normativ hujjatlarni qabul qilishi) o'yin ishtirokchilari uchun erkinlik berishi zarur.

O'zbekistonda davlat ishtirokidagi kompaniyalar iqtisodiyotning anchagina ulushini egallaydi. Shuning uchun ularni raqamlashtirish mamlakat YAIM o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, davlat sektorining raqamli transformatsiyasi O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'la oladi.

O'zbekistonda davlat ishtirokidagi kompaniyalar iqtisodiyotning anchagina ulushini egallaydi. Shuning uchun ularni raqamlashtirish mamlakat YAIM o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, davlat sektorining raqamli transformatsiyasi O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'la oladi.

2020-yilda pandemiya tufayli jahon iqtisodiyoti hajmi 4,4 foizga kamaydi. Shu bilan birga, butun dunyoda raqamlashtirish jarayoni tezlashdi. Ya'ni mamlakatlar o'zlarini «bloklab», maktablar va sanoat tarmoqlari yopildi, raqamli sektorlar – masofaviy ta'lim, elektron tijorat yoki uydan ishlash xizmatlari – muhim ahamiyat kasb etib qoldi...

Ushbu tendensiya qaysi mamlakatda qanday namoyon bo'ldi?

Tafts universiteti qoshidagi fletcher maktabi xodimlari mastercard bilan hamkorlikda digital evolution scorecardning uchinchi nashrini ishlab chiqishdi. Quyida 4 ta asosiy omil: talab, taklif, institutlar va innovatsiyalarni kuzatib boradigan 160 ta ko'rsatkichga ko'ra, 45 dan ortiq turli manbalar to'plamidagi davlat va tijorat ma'lumotlaridan foydalanilgan tahlil natijalarini e'tiboringizga havola etamiz.

Taklif: raqamli ekotizimni yaratish uchun raqamli muhit va jismoniy infratuzilma qanchalik rivojlangan (bu keng polosali internetning mavjudligi, onlayn-do‘konlardan tovarlarni yetkazib berishda yo‘llarning sifati va boshqa omillarni o‘z ichiga oladi)?

Talab: iste‘molchilar raqamli iqtisodiyotda ishtirok etishga tayyormi va bunga qodirmi? Ularda buning uchun zarur vositalar va ko‘nikmalar bormi?

Institutlar: mamlakat qonunlari (va hukumat harakatlari) raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga yordam beradimi yoki to‘sqinlik qiladimi? Rasmiylar raqamlashtirishga sarmoya kirityaptimi? Davlat tomonidan qabul qilingan tartibga solish choralari ma‘lumotlardan foydalanish va saqlashni sekinlashtiradimi yoki aksincha?

Innovatsiyalar: innovatsion ekotizimning asosiy komponentlari qanchalik yetuk: a) iqtidor va kapitalga kirish, b) jarayonlar (masalan, universitetlar va biznes o‘rtasidagi hamkorlik) va c) mijozlarga yetib borish (yangi raqamli mahsulotlar va xizmatlar).

Ushbu ma‘lumotlar asosida iqtisodiyotning ikkita ko‘rsatkichi baholangan: mamlakatdagi raqamlashtirishning hozirgi holati va uning tezligi (12 yil davomida reyting ballari o‘sishi sur‘ati baholangan – 2008 yildan 2019 yilgacha). Quyidagi diagrammada hosil bo‘lgan «xarita» iqtisodiyotni to‘rtta zonaga ajratadi: yetakchilar, sekinlashuvchi, istiqbolli va muammoli.

Raqamli evolyusiya: holat va tezlik

Liderlar

Bu tarkibga raqamlashtirishning yuqori boshlang‘ich darajasi va sohada kuchli rivojlanish sur‘atlari bilan ajralib turadigan iqtisodiyotlar kiradi. Ayniqsa, uchta davlat alohida ajralib turadi. Bular: janubiy koreya, singapur va gongkong.

Estoniya, tayvan va baa esa innovatsiyalarga moslashish va institutsional yordam ko‘rsatish hamda doimiy ravishda indekslar bo‘yicha yetakchilar qatoriga kiradi. Qizig‘i shundaki, aqsh raqamli evolyusiyada singapurdan keyin ikkinchi o‘rinda turadi: bu hajmli va murakkablikdagi iqtisodiyot uchun ajoyib o‘sish sur‘atidir.

Bu mamlakatlar nimasi bilan ajralib turadi? Har biri o‘ziga xosdir, ammo tahlillar shuni ko‘rsatdiki, eng muvaffaqiyatlilari quyidagi ustuvorliklarni tanlagan:

- Raqamli iste‘molchi loyihalarini (elektron tijorat, raqamli to‘lovlar, ko‘ngilochar va boshqalar) amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlash;
- It xodimlarni jalb qilish, o‘qitish va ushlab turish;
- Raqamli startaplarni rivojlantirish;

- Internetdan tez va ommaviy foydalanishni ta'minlash – ham yer usti (masalan, optik tolali), ham mobil;
- Raqamli tovarlar, xizmatlar yoki mediani eksport qilishga ixtisoslashuv;
- Muvofiqlashtirilgan innovatsion jarayon: universitetlar, biznes va raqamli rivojlanishga mas'ul vazirliklar.

Istiqbollilar

Ushbu tarkibda raqamli iqtisodiyot infratuzilmasi hamon cheklangan. Ammo ularni tez raqamlashtirilayotganlar safidan deyish mumkin. Masalan, xitoy raqamli evolyusiya sur'ati bo'yicha jadal o'sib bormoqda, talab va innovatsiyalar uyg'unligi tufayli boshqa mamlakatlardan sezilarli darajada oldinda. Guruhning yana ikki taniqli a'zosi – indoneziya va hindistondir: ular o'sish sur'ati bo'yicha dunyoda uchinchi va to'rtinchi o'rinda. Shuningdek, keniya, vetnam, bangladesh, ruanda va argentina kabilar ham raqamli rivojlanishning jadal sur'atlarini boshdan kechirishmoqda. Bu raqamlashtirishning iqtisodiy tiklanishga foydasi katta ekanligidan dalolatdir.

Tahlillarga asoslanib, muvaffaqiyatli iqtisodlar quyidagi vazifalarga e'tibor qaratishi aniqlandi:

- Innovatsiyalarni kengroq targ'ib qilish uchun mobil internet tarmog'iga ulanish, uning mavjudligi va sifatini oshirish;
- Institutsional muhitni mustahkamlash va raqamli qonunchilikni rivojlantirish;
- Raqamli korxonalariga sarmoya kiritishni rag'batlantirish, raqamli ilmiy-tadqiqotlarni moliyalashtirish, it xodimlarini o'qitish va ish o'rinlarini yaratish uchun ilovalardan foydalanish;
- Gender, sinf, etnik kelib chiqish va geografiya bo'yicha raqamli vositalardan foydalanishdagi nomutanosiblikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar.

Sekinlashib qolganlar

Bu tarkibga yaxshi raqamli tizimlarga ega, ammo rivojlanish sur'ati pastlagan mamlakatlar kiradi. Ularning aksariyati yevropa ittifoqiga a'zo. Bu qisman yetuk bo'lgan, lekin o'sishning tabiiy kechikishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, mintaqadagi ko'plab davlatlar mas'uliyatli va inklyuziv rivojlanish uchun ataylab o'sishni qurbon qilishni tanlashdi. Tezlikni tiklash uchun (o'z qadriyatlaridan voz kechmagan holda) bu mamlakatlar quyidagilarga ahamiyat berishi kerak:

- Raqamli platolardan himoya qilish: keyingi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun barqaror institutsional ustunlarga, tartibga solish muhitiga va kapital bozorlariga qo'shimcha investitsiyalar;

Raqamli imkoniyatlardan teng foydalanishni ta'minlash va barcha iste'molchilarni maxfiylik buzilishi, kiberhujumlar va boshqa tahdidlardan himoya qilish uchun siyosat hamda tartibga solish vositalaridan foydalanishni davom ettirish (yangi raqamli ilovalar uchun ma'lumotlar mavjud bo'lganda);

- Raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilish, o'qitish va saqlab qolish – ko'pincha immigratsiya siyosati islohotlari orqali;

- Yangi texnologik bo'shliqlarni aniqlash va ushbu sohalarda innovatsiyalarga yordam beradigan ekotizimlarni yaratish.

Qiyinchilikni boshdan kechirayotganlar

Nihoyat, afrika, osiyo, lotin amerikasi va janubiy yevropa mamlakatlarini o'z ichiga olgan oxirgi tarkib mavjud raqamli ekotizimdagi muammolar va past o'sish bilan ajralib turadi. Ushbu zonadagi davlatlar raqamli o'sishni iqtisodiy barqarorlik vositasi sifatida qo'llashda rivojlanayotgan iqtisodlardan namuna olishlari kerak. Xususan, raqamli segmentga talab yuqori bo'lgan muammoli iqtisodlarda quyidagi ustuvorliklar belgilanishi zarur:

- Asosiy infratuzilma muammolarini hal qilish uchun uzoq muddatli investitsiyalar;

- Raqamli mahsulotlar va xizmatlarning iste'molchilarga xavfsiz va keng tarqalishini qo'llab-quvvatlovchi institutsional muhitni yaratish – ayniqsa, bu mahsulotlar ishlab chiqarish va ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shsa;

- Aholining tarixan nochor qatlamlari uchun raqamli foydalanishni rivojlantirish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash (ayniqsa, davlat-xususiy sherikchilik orqali);

- Haqiqiy muammolarni hal qiladigan va shu tariqa raqamli vositalarni (masalan, raqamli to'lov platformalari) tarqatish uchun katalizatorlik vazifasini o'tovchi ilovalarni qo'llab-quvvatlash.

Misol uchun, "Raqamli Qozog'iston" davlat dasturini ko'rib chiqish mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uni amalga oshirishdan jami iqtisodiy samaradorlik 2018-2019-yillarda 2 mlrd. AQSH dollaridan ko'proqni tashkil etdi. Mana shuning o'zi axborot texnologiyalarini yoppasiga joriy etish foydasiga salmoqli dalil bo'la oladi, nazarimda.

Jahonda raqamli transformatsiya hali davom etmoqda. Hatto ilg'or mamlakatlarda ham bu jarayon tugallanmagan va raqamlashtirish darajasi tarmoqdan tarmoqqa qadar juda kuchli o'zgarib boradi. Ba'zi sohalar allaqachon

ATning anchagina ta'siriga uchragan (moliyaviy xizmatlar, telekommunikatsiyalar, reteyl (chakana savdo), media sektori), boshqalari esa bu yo'lning boshida turibdi va raqamli texnologiyalarni ayrim jarayonlargagina (neft-gaz va tog'-kon tarmog'i, qishloq xo'jaligi, mudofaa sanoati) joriy etmoqda. Bu bilan birinchilardan bo'lib jadal transformatsiyalash ular uchun raqobatbardoshlikning garovi bo'lgan korxonalar shug'ullana boshladilar.

Transformatsiya — juda murakkab jarayon. To'qson to'qqiz foiz holatda kompaniyalarda ishni nimadan boshlash kerakligi haqida tushuncha bo'lmaydi. "Expera-Suntronix" alyansi O'zbekistonda 20 yildan ko'proq vaqtdan beri kompleks axborot tizimlarini qurib kelmoqda va jarayonni tarkibiy qismlarga bo'lishi, loyihani amalga oshirish rejasini tuzishi, loyiha ofisini tashkil etishi mumkin. Lekin bu bilan xalqaro va mahalliy ekspertlarning butun bir jamoasi shug'ullanadi. Ana endi bugungi kungacha butkul boshqa vazifalarni bajarib yurgan korxonalar menejerini tasavvur qilib ko'ring. Albatta, u qo'yilgan vazifaga qanday yondashishni tushunmaydi.

Asosiy qism. Jahon banki hisob-kitoblari binoan, tezkor internet foydalanuvchilarining 10 foizga ko'payishi yillik YaIM ko'lamini 0,4 foizdan 1,4 foizgacha oshirishi mumkin ekan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning mamlakat YaIMdagi ulushi har yili taxminan 20 foizga o'sishi (rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 7 foiz atrofida) uning ahamiyati belgilaydigan ko'rsatkich sifatida qaraladi.

2010 yilda Boston Consulting Group kompaniyasi raqamlashtirish ko'lamini 20ta mamlakatdan iborat guruh uchun 2,3 trillion dollarga (4,1 foiz YaIM) baholagan. Agar bu tendensiya saqlanib qolsa, 10-15 yildan keyin bunday iqtisodiyotning jahon YaIMidagi ulushi 30-40 foizga yaqinlashadi.

Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda IT sohasida taxminan 1 foiz aholi mehnat qiladi, ushbu sektor ish o'rinlarini boshqalarga solishtirganda nisbatan qamroq yaratadi. Biroq IT yo'nalishining yuksalishi yangi texnologiyalarni o'zlashtirayotgan boshqa sohalarda ish o'rinlarining yaratilishiga turtki beradi (IT sohasida yaratilgan har 1ta yangi ish o'rni uchun yondosh sohalarda 4,9ta ish o'rni to'g'ri keladi).

Raqamli iqtisodiyot tadbirkorlar va o'zi uchun ishlaydigan insonlarga yangi ufqlarni dadil ochib bermoqda. Ko'pincha IT sohasining rivojiga qo'shilgan hissa iqtisodiyotning rivojlanishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, odamlar va biznes uchun yangi turdagi xizmatlarning paydo bo'lishi, elektron hukumat loyihalari doirasida xarajatlarning qisqarishiga zamin yaratadi. Shu bilan bir vaqtda,

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

axborot texnologiyalarini tatbiq etishdan hosil bo'lgan umumiy effekt kutilganidan samarasizroq bo'lib chiqadi va bir xil tartibda taqsimlanmaydi.

Bu kabi investitsiyalardan maksimal natija olish uchun texnologiyalarning Jahon banki tayyorlagan ma'ruzasida «analog to'ldiruvchilar» deb nomlangan boshqa omillar bilan o'zaro ta'sirini yaxshi tushunish talab etiladi.

Ular qatorida: faol ishbilarmonlik muhitini qo'llab-quvvatlaydigan hamda biznes va insonlarga raqamli iqtisodiyot texnologiyalaridan raqobat va innovatsiyalar, xarajatlarni qisqartirish, shuningdek, turmush farovonligini oshirish uchun foydalanishga imkon beradigan normativ-huquqiy baza;

- biznes menejmenti va davlat xizmatchilarida axborot texnologiyalarini qo'llashga doir to'laqonli ko'nikmalar;
- axborot texnologiyalaridan foydalanish yo'nalishida konsalting xizmatlarini ko'rsatadigan institutlar (davlat va xususiy) o'rin olgan.

Raqamli iqtisodiyot hosil qiladigan effektlarni to'liq sanab o'tish ancha murakkab ish, binobarin, elektron servislari va metama'lumotlardan foydalanish imkoniyati iqtisodiy obektlarga taqdim etadigan aloqalarni to'laqonli tarzda baholash ancha mushkuldir. Shu bois axborotlashtirishga sarflanadigan investitsiyalarning muhimligini, ayniqsa davlat darajasida asoslash bir qadar qiyin vazifa hisoblanadi. U yoki bu sohada yaratilgan gigabayt axborotni real holatda har doim ham hisoblab chiqishning imkonsizligi o'z-o'zidan tushunarli hodisadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ikromov, k., & khakimova, d. (2024). analysis of procedural functions of mysql in creating information systems. research and implementation, 2(2), 201–208.
2. Xakimova Dilnozaxon Sa'dulla qizi. (2023). Shifokorlar tomonidan bemorlarga beriladigan dori ro'yhatini raqamlashtirish. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 1(1), 160–163. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.326>
3. Khomitjonovich, B. E. (2022). Creating an interbase database. Conferencea, 245-247.
4. Khomitjonovich, B. E. (2022). Developing algorithm for converting integer type variables into string view. Academia Globe: Inderscience Research, 3(04), 105-108.
5. Z.Mamadiyarov, M.Maxmudova, M.Kurbonbekova Bank ishi. Darslik. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 160 b.
6. Raqamli bank xizmatlari va uning afzalliklari – Mirzobek Komiljonovich Avezov 2022.
7. Bank tizimida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy shakllari – M. Egamova 2022.
8. Z.Mamadiyarov, M.Maxmudova, M.Kurbonbekova Bank ishi. Darslik. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 160 b.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.